

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘПСАНАЛАРЫҢ СЮЖЕТЛЕРИ ХӘМ МОТИВЛЕР КОНТАМИНАЦИЯСЫ

Бекимбетов А.М.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Мотивлер де сюжетлер де тарийхый айланысқа түседи. Жетилисип идеалласып баратырған мазмунды сәўлелендиретуғын форма сыпатында оның талабына бола, сюжетлер вариатласады; сюжетлерге басқа мотивлер келип қосылады, ямаса сюжетлер бир-бири менен биригеди (комбинация) [1, 500-б].

Хорезм халықларының әйемги диний қарасларын изертлеуде фольклорлық материаллардан, әсиресе бул қарасларды өзінде көбирек сақлап қалған әпсана жанры материалларынан кең пайдаланған Снесарев Хорезм оазиси халықларының диний әпсаналарына тән болған бир фольклорлық нызамлылыққа итибар қаратады. Оның келтирип өтиўинше: «Әўлийелер культи ҳаққындағы әпсаналарды бир бири менен салыстырып үйрениў нәтийжеси оларды улыўмаластырыўшы бир сыпатқа ийе екенлиги көрсетеди. Бул жерде ҳәр қыйлы персонажларға тийисли болған әпсаналарда жийи жағдайда айрым мотивлер, ал айрым жағдайдарда сюжетлер толығы менен қайталанады. Бир сөз бенен айтқанда, бундай әпсаналар циклинде бир әпсанадан екинши әпсанаға «өтип жүриўши» мотив хәм сюжетлердиң пүтин бир комплексин айырып қараўға болады» [3, 47-б] -деп көрсетеди. Г.Снесарев нәзерде тутқан бул фольклорлық кубылыс тек ғана Хорезм халықларына ғана емес, ал дүньяның басым халықларының фольклорына тән нызымлы кубылыс болып, ол фольклорлық традицияда турақласқан көплеген мотив хәм сюжетлер айланысқа түсип басқа мотив хәм сюжетлер менен биригип жаңа шығармалардың пайда болыўына тәсир етиўин нәзерде тутады. С.Ю.Неклюдовтың сыпатлама берип өткениндей, «Мотивлер фонды – бул фольклорлық традицияның «сөзлиги», аўызеки традиция қолланатуғын бирлик, фольклордағы көркем пикирлеўдиң элементи» [2, 244-б]. Буннан келип шығатуғын жуўмақ белгили бир фольклорлық мотив тек белгили бир сюжеттиң турақлы элементи ғана болып қалмастан, ол басқа фольклорлық сюжетлердиң курамындағы мотивлер менен биригип усы сюжеттиң де элементи бола алады.

Бул кубылыс қарақалпақ әпсаналар системасына да тән болып, көплеген турақлы мотивлер қарақалпақ фольклорлық традициясының көплеген ҳәр түрли тематикадағы әпсаналарының сюжетлериниң элеменлери сыпатында қатнасқанын көплеген мысаллар менен дәлиллеўге болады. Мысалы, қарақалпақ диний мазмундағы әпсаналарының сюжетлери структурасындағы кәрамат көрсетиў мотиви анаў ямаса мынаў субъект – әўлийе-әнбияның диний биографиясын жаратыўда бир сюжеттен екинши сюжетке өтип жүриўши элемент есапланады.

Қарақалпақ эпсаналарының мотивлик фондында усындай бир сюжеттен екінші сюжетке көшіп жүріуші пүтин бир мотивлер комплекси бар болып, олар екінші бир эпсана сюжетіндегі ўақыялар жөнелисине қосылады. Булардың арасында ертек жанрына да көшкенлери ушырасады. Әдетте қарақалпақ эпсаналарында қахарман белгили бир предметти қолға киритиу үшін бәлентликке, көбинше тау басына шығыу керек болса, бул ис генетикалық жақтан бир-бирине жақын еки түрли яғный, келип шығыу төркинлери тотемизм хәм әййемги салт-дәстүрлерге барып тақалатуғын қахарманның өгиз терисине кирип жатып, оны Суймырық қус ямаса пери көтерип алып ушыуы ямаса суймырық қустың қахарманды арқасына мингизип алып ушыуы мотивлери арқалы әмелге асырылады. «Хәким Улықпан – кәраматлы тәуип» эпсанасында Хәким Улықпан аўыр дәртке ушыраған анасының дәртине шыпа табыу үшін «Ақ сүйек» деген шыпа шөпти излеп кетеди. Сайғақтың мәсләхати менен ол териге оранып жатады. Суймырық қус оны таудың басына қарай алып ушады. Усы мотивтиң ертекке өткен формасы көплеген түркий тиллес халықлары соның ишинде қарақалпақ ертегинде де бар. Сондай-ақ, қахарманның Суймырық қустың, ямаса периниң арқасында тауға көтерилиу мотиви де өзиниң эпсаналық («Мүйтен») хәм ертеклик вариантларына ийе («Суймырық қус хәм бала»).

Тек ғана мотивлер емес, ал сюжетлердиң контаминациясы қарақалпақ эпсаналары комплексінде мотивлердиң контаминациясы сыяқлы жийи ушыраспайды бирақ бар қубылыс. Сонлықтан бул қубылыстың қарақалпақ фольклорлық традициясында бар көринисине итибар беріу хәм илимий анализге тартыу мақсетке муўапық. Қарақалпақ эпсаналары сюжетлери арасында ең мәлим сюжетлердиң бири бул «Гүдирсин» эпсанасы сюжети. Усы сюжет «Бағдат» эпсанасы сюжетиниң де оның бир қурам бөлеги сыпатында кирген. Эпсанада сөз етилиуине қарағанда, бурын «Бағдат» қаласының этирапы суўлық болып, суў қурығаннан кейин оған еки адам келип қоныс басып, сол жерден дуз қазып алып соны қалаға сатып күн көреді екен. Еки адамның биреуиниң хаялы жоқ екен. Ол қасындағы жолдасын өлтирип, оның хаялын алмақшы болыпты. Оның бул нийетин сезген досты, өлими алдынан оған туўылған баласына Дат деп ат қойыуды сорапты. Жолдасы оның айтқанын орынлапты. Дат үлкен жигит болғанда, олар жасап атырған жерге сол елдиң ханы шикарға келипти. Ол жол бойы Даттың үйине келгенде сөз арсында хаялдан неге балаға бундай ат қойғанын сорапты. Хаял болған ўақыяны ханға айтып берипти. Жолдасына қыянет еткен адамға ашыуы келген хан оны дарға астырып, ал Датты сол қалаға хәким етип қойыпты. Қала сол хәкимниң аты менен Бағдат деп атала баслапты. Арадан жыллар өтип, Бағдат қаласына қоңсы қалмақ елиниң патшасы жүрис қылып, қаланы қамал етипти. Қала халқы қамалға мәртлерше шыдапты. Қалмақлар енди арқаға шегинейин деп турғанда Қалмақ патшасына ашық Бағдат хәкиминиң қызы оларға астыртын хат жоллап қалаға киретуғын жолдың қай жерде екенлигин жазып жиберипти. Қыздың жәрдеми менен қалмақлар қаланы алыпты.

Әпсана мазмунынан көринип турғанындай оның сюжетлик композициясы бир-биринен ғәрезсиз еки сюжеттиң контаминациясы арқалы жасалған. Қарақалпақ әпсаналар комплексинде бул еки сюжет те өз алдына, хәр қыйлы әпсана сюжети сыпатында белгили.

Сюжетлер контаминациясының дыққатқа ылайық және бир көриниси бул «Абыхаят – мәңги тиришилик шәшмеси» әпсанасындағы көриниси. Әпсана жоқарыдағы «Бағдат» әпсанасының сюжетлик құрлысы сыяқлы бир биринен ғәрезсиз шығыста кең таралған «тиришилик суўы» хәм түркий тиллес халықлар фольклорында кең мәлим болған «кекселерди қәбирстанға тирилей апарып таслаў» ҳаққындағы еки сюжеттиң бирикпесинен құралған. «Абыхаят – мәңги тиришилик шәшмеси» әпсанасы сюжетиниң анализи бул әпсанада екинши, яғный «кекселерди қәбирстанға тирилей апарып таслаў» ҳаққындағы сюжеттиң «Абыхаят – мәңги тиришилик шәшмеси» әпсанасының тийкарғы идеясын белгилеўде доминантлық еткенин аңлаўға болады. Себеби, әпсананың тийкарғы мақсети – кексе адамлардың турмыс тәжрийбеси келешек әўлад ушын зәрүр билим ошағы екенлигин уқтырыўдан ибарат. Екинши «тиришилик суўы» менен байланыслы сюжет усы әпсанада қойылған идеяны, әпсананың мақсетин ашып бериўде жәрдемши сюжет сыпатында қолланылған. Әпсанада оның құрамындағы еки сюжетте усы әпсана сюжети, оның алға сүрген идеясы тәсиринде белгили дәрежеде эволюцион өзгериске ушыраған. Бул өзгерис фольклорлық фантазия арқалы әмелге асырылған. Әпсанада «кекселерди тирилей қәбиристанға апарып таслаў» ҳаққындағы буйрық ийеси сыпатында жети әлемниң ийеси Искендер Зулқарнайын, Искендер Зулқарнайынның усы буйрық пенен байланыслы персонаж сыпатында белгилениўинде де әлбетте, оның халық арасында зулымлығы, қәхәрлилиги хәм мәңгилик өмирге ийе болыў ушын «тирилик суўын» излеўи ҳаққындағы әпсаналардың тәсири болған. «Тиришилик суўы»ын әпсанада өлимге хүким етилген ғаррының баласы әкесиниң көмеги менен табады. Бул мотив әпсана сюжетинде алға сүрилген идеяның жүзеге шығарыўда таяныш мотив ролин ойнаған. Жоқарыда көрсетилген «Бағдат» әпсанасы құрамындағы сюжетлер контаминациясы әпсананың сатқынлықты қаралаў хәм усы мақсет пенен байланыслы болған «Хәрқандай сатқынлық жазасыз қалмайды» деген идеяны ашып бериўге қаратылған. Себеби, әпсананың құрамындағы еки сюжет те сатқынлық етиў менен байланыслы ўақыяға құралған.

1. Пайғамбар, әзиз-әўлийелер ҳаққындағы дерлик барлық әпсаналардағы сюжетлердиң құрамындағы мотив-ўақыя, мотив-ис, мотив-хәрәкетлер бир бағдарда, олардың пайғамбарлық, әўлийелик пазыйлетлерин сынаў менен байланыслы ўақыялар арқалы көринис табады.

2. Хәрқандай эпикалық сюжетте мотив-экспозиция, мотив-ўақыя, мотив-хәрәкет, мотив-монолог, мотив-диалог хәм т.б мотив типлериниң үзликсиз дизбеклесип келиўи жүз береди. Әпсана жанры солардың арасында қарақалпақ әпсаналары сюжетлериниң тематикасының көп түрлилиги өз гезегинде оның құрам бөлеги

болған мотивлериниң де орнының эпос ямаса ертеқ жанрлары сюжетлериниң мотивлик структурасына салыстырғанда белгили дәрежеде өзгеріўшең конструкцияға ийе. Бирақ, соған қарамастан, қарақалпақ әпсаналарына тән болған типик конструкцияны анықлаўға болады.

3. Қарақалпақ халық әпсаналары комплексинде ең көп ушырысатуғын мотив хәм сюжетлер бул – инсанның ҳайўан, қуслар сондай-ақ тәбият қублысларына айланыў менен байланыслы болған мотив хәм сюжетлер.

4. «Фархад дәў», «Төребек ханым ханым» хәм «Мазлумхан сулыў» әпсаналарын салыстырыў арқалы олардың келип шығыў дәреги бир сюжеттиң хәр қыйлы дәўирлердеги трансформациясы екенлигин хәм усы сюжеттиң қарақалпақ версиясы есапланған «Мазлумхан сулыў» әпсанасының шынлықтың тиккелей сәўлелениўи емес, ал оның фольклорлық традиция шеңберинде қәлиплескен фольклорлық фантазия жемиси екенлигин дәллиллеўге хәрекет еттик.

5. Қарақалпақ әпсаналары комплексиндеги сюжетлер хәм мотивлер контаминациясына исленген анализ олардың контаминацияланыўында еки өзгешеликти көрсетеди. Мотивлер контаминациясында яғный белгили бир мотивтиң екинши бир әпсананың сюжети сыпатында қатнасақанда олар екинши сюжетте қойылған идеяны әмелге асырыўда жәрдемши элемен яғный оның қурам бөлеги сыпатында қатнасады, ал сюжетлер контаминациясында жаңа сюжет қурамына кирген сюжетлердиң бири әпсанада алға сүрилген идеяның ашып берилиўинде тийқарғы элемент сыпатында қатнасады. Бир сөз бенен айтқанда, сюжет хәм мотивлер контаминациясы фольклорлық традицияда информатордың фантазиясы, ямаса сапасыз жазып алынған еки нусқаның қосындысы емес, ал фольклорлық традицияның жанрлар көлеминде жаңа вариантлар пайда етиўи менен байланыслы болған өзине тән өзгешелиги есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Веселовский Н. А. Историческая поэтика. – Ленинград. 1940. – с. 500.
2. Неклюдов С.Ю. О некоторых аспектах исследования фольклорных мотивов // Фольклор и Этнография. – Москва. 1984. – с. 224.
3. Снесарев Г. П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. – Москва. 1983. – с. 47.